

非损伤微测技术|NMT 产品手册

“生命=环境”

NMT发明人—许越

旭月（北京）科技有限公司
Xuyue (Beijing) Sci.& Tech.Co., Ltd.

xuyue.net

imOmics[®]

离子分子组学计划

NMT Alliance Intl. NMT 国际联盟

NMT 中关村 NMT 产业联盟[®]

生物离子分子组学计划

Bio-imOmics Project: BiP

生物离子分子组学计划 **BiP** 是通过系统研究生物与环境之间的离子分子交换数据，挖掘对医药健康、农业高产及环境保护等人类生活具有促进作用的各项生理指标。

加入 BiP 可以帮助您的科研站在世界领先水平，NMT 实验技术，imOmics 组学理念，以及基于生理指标快速成果转化的三个制高点上。

成为 BiP 专家，加入 BiP 计划
扫描二维码 / 访问：nmtia.org.cn/imomics

扫码加入 BiP

了解更多 BiP 分支计划，请扫描二维码

- 中医药离子分子组学计划 (TCM imOmics Project: TiP)
- 生物医学离子分子组学计划 (BioMedical imOmics Project: BMiP)
- 植物离子分子组学计划 (Plant imOmics Project: PiP)
- 微生物离子分子组学计划 (Microbes imOmics Project: MiP)
-

扫码了解组学计划

BiP 助您实现组学梦！

信息咨询：王老师 / 李老师

电话: 010-8262 4800 ; 17611339701 (微信同号) ; 176 1133 9732 (微信同号)

目录

专用仪器	7
NMT 耐盐机制分析仪	8
NMT 重金属阻控机制分析仪	10
NMT 植物养分高效机制分析仪.....	12
种子活力速测仪.....	14
通用仪器	16
Physiolyzer®(NMT 活体生理检测仪®)	17
非损伤微测系统.....	18
人工智能高通量全自动非损伤微测系统.....	19
imOmics®NMT (生物离子分子组学非损伤微测系统)	20
Gradraw® 离子成像仪.....	21
服务体系	22
试剂耗材	23
售后服务	24
NMT 快速应用指南.....	25
部分应用单位	26
部分应用成果	27
全系列产品目录.....	30

企业介绍

旭月（北京）科技有限公司是 2005 年成立于北京中关村科技园区的高新技术企业，始终坚持“做科研，服务科研，提高人民生活品质！”的初心使命，拥有自主知识产权的关键核心底层通用技术——非损伤微测技术（NMT），已取得基于 NMT 的 30 余项专利、著作权及近 20 项团体标准。旭月是国内首家 NMT 仪器生产厂商，与 YoungerUSA,LLC（美国扬格公司：国际最大的

NMT 设备生产商）是战略合作伙伴，旭月自主研发的 NMT 产品，已帮助中国植物学者和生物医学工作者在《Cell》、《Nature》、《Science》等期刊发表 SCI 文章 700 余篇，产品和服务已远销欧洲瑞士苏黎世大学、美国耶鲁及哈佛大学，中国市场占有率高达 97.6%。

2015 年，由旭月公司、北京医院、北京大学、中科院植物所、中国农大等多家科研单位与企业共同发起，由北京市民政局正式批准成立“中关村旭月非损伤微测技术产业联盟”，旨在推动“非损伤微测技术”这一关键核心技术在生物医学、动植物、现代农业等领域的科研、应用与产业化发展。同时，为了表彰旭月公司在 NMT 领域所做的突出贡献，经批准，特将“旭月”品牌加入联盟名称。

2021 年，经科技部认定机构评审，旭月非损伤微测技术及其应用、产品和“活体功能组学理论”，已达“国际领先”水平！实现了国际非损伤微测技术领域，我国从跟跑到领跑的超越。

荣获“国际领先”科技成果评价！入选《Science》新产品推荐目录

技术介绍

没有适宜环境，就没有生命！非损伤微测技术（Non-invasive Micro-test Technology: NMT）是一种通过超高灵敏度传感器，以非接触方式，实时、原位检测活体组织、细胞与内 / 外环境间的离子分子跨膜转运的技术。可测样品种类繁多，小到菌、单细胞、液泡，大到组织、器官、整体都可检测。NMT 是一种研究活体材料的高端底层关键核心技术，研究人员基于 NMT 能够建立自己独有的 Me-Only 研究平台，从而获得极具创新的研究成果。基于 NMT 商业化的设备统称为非损伤微测系统（NMT 系统）。

习近平主席说：“关键核心技术是国之重器”，旭月科技的“非损伤微测技术”就是这样一个历经 20 余载，在旭月创始人，原美国航空航天局高级研究员许越先生的带领下，在中科院植物所匡廷云院士、中科院物理所杨福愉院士、北京大学林克椿教授，以及国家杂交水稻中心袁隆平院士、国家卫健委副主任曾益新院士、中国农业大学武维华院士、中科院植物所种康院士、中国农科院万建民院士、中科院遗传发育所杨维才院士等 12 位院士，和超过 2000 位中国老中青三代科学家和工程师们的艰苦奋斗，团结拼搏下，坚持聚焦分子离子检测技术，通过技术创新、市场化创新、理论创新，最终锻造出世界领先、完全自主知识产权的“非损伤微测技术”。此时此刻，全国成百上千的科技工作者正利用这一国之重器，在精准医学、现代农业、环境保护、中医药创新，以及新材料新能源等领域，以赶超世界基础科研水平为契机，脚踏实地开展以市场化为导向的成果转化工作。

Cell

COLD1 Confers Chilling Tolerance in Rice

Graphical Abstract

Authors

Yun Ma, Xiaoyan Dai, ..., Song Ge, Kang Chong

Correspondence
chongk@ibcas.ac.cn

中科院植物所院士团队

Article

Cell

A phospho-switch constrains BTL2-mediated phytocytokine signaling in plant immunity

Graphical abstract

Authors

Xiao Yu, Yingpeng Xie, Dexian Luo, ..., Shaowu Xue, Ping He, Libo Shan

Correspondence
pinghe@tamu.edu (P.H.),
lshan@tamu.edu (L.S.)

华中农大 & 国际知名植物免疫团队

NMT 与膜片钳对照表		
功能对比	非损伤微测技术 (NMT)	膜片钳
可测样品	生物个体、组织、器官、单细胞、细胞器、细菌	特定组织、单细胞、液泡
检测方式	非侵入	侵入
分子检测	可测	不可测
共转运 / 反向转运过程	可精准检测参与的每种离子 / 分子	电中性测不准
植物样品前处理	无需游离原生质体	需游离原生质体
时间分辨率	秒 ~ 天	微秒 ~ 分钟
检测效率	10 样 / 小时	1~2 样 / 小时
学习到独立使用周期	2 天	> 10 天

当两个带相同电荷的离子反向转运，以及两个带不同电荷的离子共转运时，几乎不产生电流，膜片钳无法准确检测（左图）。无论何种复杂的离子、分子转运，包括共转运及反向转运过程，NMT 都可以精确区分并同时获取每一种离子、分子的信号（右图）。

NMT 与荧光显微镜对照表

功能对比	离子 / 分子 动态转运	离子 / 分子 浓度	可测样品	是否定量	样品前处理	检测方式	时间分辨率
非损伤微测技术 (NMT)	可测	可测	生物个体、组织、器官、单细胞、细胞器、细菌	是	无需标记	非侵入	秒~天
荧光显微镜	不可测	可测	单细胞、符合特殊要求的组织	半定量	需要标记	半侵入	秒~分钟

NMT 与微电极对照表

功能对比	离子 / 分子 动态转运	离子 / 分子 浓度	可测样品	检测方式	时间分辨率	检测方式	时间分辨率
非损伤微测技术 (NMT)	可测	可测	生物个体、组织、器官、单细胞、细胞器、细菌	非侵入	秒~天	非侵入	秒~天
微电极	不可测	可测	组织、单细胞	侵入	秒~分钟	侵入	秒~分钟

NMT 与其它离子 / 分子检测技术的对照表

技术名称	实时检测	实时结果 呈现	3D 可视化 数据	原位检测	是否需要 标记	多指标同时 检测	活样检测	时间分辨率	空间分辨率	检测方式	可测样品
非损伤微测技术 (NMT)	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	秒~天	微米	非侵入	无限制
放射性标记	x	x	x	✓	✓	x	✓	秒~分钟	不适用	侵入	有限制
核磁共振	x	x	x	✓	x	x	✓	分钟~小时	不适用	非侵入	有限制
气相色谱	x	x	x	x	x	✓	x	不适用	不适用	侵入	无限制
循环伏安法	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	秒~天	微米	非侵入	有限制
纳米离子探针	x	x	x	✓	✓	✓	✓	不适用	不适用	侵入	有限制

常见样品检测流程 (注: 活体样品—测前制备—上机检测)

植物根部 检测

扫描上方二维码 查阅

植物叶肉细胞 检测

扫描上方二维码 查阅

大鼠肌肉 在体 检测

扫描上方二维码 查阅

小鼠结肠 离体 检测

扫描上方二维码 查阅

酵母细胞 检测

扫描上方二维码 查阅

乳腺肿瘤组织 检测

扫描上方二维码 查阅

专用仪器

NMT 耐盐机制分析仪

型号：NMT300-SMP-YG 系列

NMT300-SMP-XY 系列

品牌（产地）：YOUNGER（美国）/ 旭月（中国）

产品介绍

“NMT 耐盐机制分析仪”是通过高灵敏无损检测方法，快速检测活体植物的组织和细胞，获得植物耐盐能力并分析耐盐机制的设备。此设备及其应用已获得“国际领先”科技成果评价，是国际上少有的高端活体生理机制研究设备，已广泛应用于农作物、园艺作物、林木的耐盐水平评价、品种筛选、基因功能验证及耐盐机制等研究。

功能模块

钠 (Na) 模块

可用于植物质膜 Na^+/H^+ 逆向转运体活性、液泡 Na^+ 区隔能力 /NHX1 活性、排 Na^+ 能力检测。

钾 (K) 模块

可用于植物质膜外向 K^+ 通道 / 非选择性阳离子通道调控机制、保 K^+ 能力检测。

质子 (H) 模块

可用于植物质膜 H^+ -ATPase 活性、根际酸化率检测。

钙 (Ca) 模块

可用于植物逆境 Ca^{2+} 信号强度、 Ca^{2+} -SOS3-SOS2-SOS1 耐盐信号通路检测。

膜电势模块

可用于植物质膜超极化 / 去极化程度检测。

产品优势

- 活体样品不接触、无损伤、快速、实时监测；
- 超高灵敏度（ 10^{-12} mole 级），可捕捉到耐盐机制中的瞬时、微弱信号；
- 在体、组织、细胞多水平检测，实验结论更全面、准确、可靠；
- 五大检测模块，可用于多种耐盐机制研究；
- 配备《标准操作流程》，机制数据直接得。

产品应用成果

钠 (Na) 模块:

- 质膜 Na^+/H^+ 逆向转运体活性检测:

[Nature Commun 万建民院士: NMT 发现 WRKY53 负调控根排 \$\text{Na}^+\$ 及向地上部运输, 为揭示 WRKY53 调控水稻耐盐碱机制提供证据](#)

- 液泡 Na^+ 区隔能力 /NHX1 活性检测:

[J Exp Bot 中科院植物研究所 李银心: 发现盐胁迫下液泡的氢离子外排为 NHX1 调节植物的抗盐能力提供依据](#)

- 植物排 Na^+ 能力检测:

[Mol Plant 谢旗: NMT 发现 VPS23A 促盐胁迫下根排 \$\text{Na}^+\$, 为 ESCRT 组分增强 SOS 模块功能维持植物耐盐提供证据](#)

钾 (K) 模块:

- 质膜外向 K^+ 通道 / 非选择性阳离子通道调控机制检测:

[J Exp Bot 国家甘薯产业技术体系技术岗位团队: NMT 为多倍体维持钠钾稳态促甘薯耐盐机制研究提供核心证据](#)

- 保 K^+ 能力检测:

[EMBO J 中农 郭岩 / 南农 章文华: NMT 发现盐激后磷脂酸促根排 \$\text{Na}^+\$ 吸 \$\text{K}^+\$, 为磷脂酸通过调控 SOS 和 AKT1 维持钠钾稳态提供关键证据](#)

质子 (H) 模块:

- 质膜 H^+ -ATPase 活性检测:

[Mol Plant 山大 刘树伟: NMT 发现 TaCCD1 提升碱胁迫下根 \$\text{H}^+\$ -ATPase 活性, 为解析 TaCCD1 调控小麦耐碱分子机制提供证据](#)

- 根际酸化率检测:

[New Phytol 北林 陈少良: NMT 发现定殖真菌致根际酸化促 \$\text{NO}_3^-\$ 吸收, 为菌根通过保持营养吸收促宿主植物耐盐提供证据](#)

钙 (Ca) 模块:

- 逆境 Ca^{2+} 信号强度检测:

[New Phytol 中农 李芳军: 棉花磷酸酶 GhDsPTP3a 和膜联蛋白 GhANN8b 在棉花盐度反应中相互作用并反向调节 \$\text{Ca}^{2+}\$ 信号和排 \$\text{Na}^+\$ 速率](#)

- Ca^{2+} -SOS3-SOS2-SOS1 耐盐信号通路检测:

[Plant Cell Environ 北林学者: \$\text{H}_2\text{O}_2\$ 及 \$\text{Ca}^{2+}\$ 信号调控质膜 \$\text{H}^+\$ -ATPase 及 Na-H 逆向转运体活性调控胡杨耐盐的机制](#)

膜电势模块:

- 质膜超极化 / 去极化程度检测:

[Plant Cell Environ 澳大利亚学者: 大麦通过消耗更少的 ATP 维持膜电势, 控制根木质部 \$\text{Na}^+\$ 装载及下调 NSCC 对 ROS 的敏感性促耐盐](#)

扫码查看盐碱文献专辑

NMT 重金属阻控机制分析仪

型号：NMT300-HMP-YG 系列

NMT300-HMP-XY 系列

品牌（产地）：YOUNGER（美国）/ 旭月（中国）

美国扬格公司

创建于 2005 年

产品介绍

“NMT 重金属阻控机制分析仪”是通过高灵敏无损检测方法，快速检测活体植物的组织、细胞、细胞器，获得植物吸收、转运、区隔重金属能力，并分析植物阻控重金属机制的设备。此设备及其应用已获得“国际领先”科技成果评价，是国际上少有的高端活体机制研究设备，已广泛应用于农作物、林草的重金属阻隔、耐受机制及重金属污染生物修复等研究。

功能模块

重金属模块：镉（Cd）模块、铜（Cu）模块、铅（Pb）模块、砷（As）模块、铬（Cr）模块

- 植物根拒重金属 / 耐重金属能力检测
- 木质部重金属转运装载能力检测
- 液泡重金属区隔能力检测
- 重金属地上地下部分分配能力检测

质子（H）模块

- 植物根泌酸阻隔重金属吸收机制检测
- 质子梯度调节重金属装载机制检测

活性氧 ROS（H₂O₂）模块

- 植物重金属解毒机制检测

钙（Ca）模块

- Ca²⁺ 信号调控重金属吸收能力检测
- 重金属与 Ca²⁺ 竞争转运能力检测
- 重金属引起的 Ca 失衡检测

产品优势

- 活体样品不接触、无损伤、快速、实时监测；
- 超高灵敏度（10⁻¹² mole 级），可捕捉到耐盐机制中的瞬时、微弱信号；
- 在体、组织、细胞多水平检测，实验结论更全面、准确、可靠；
- 五大检测模块，可用于多种耐盐机制研究；
- 配备《标准操作流程》，机制数据直接得。

产品应用成果

重金属模块：镉（Cd）模块、铜（Cu）模块、铅（Pb）模块、砷（As）模块、铬（Cr）模块：

· 植物根拒重金属 / 耐重金属能力：

[New Phytol](#) 华中农业大学 王荔军：发现 Si 处理致水稻吸收 Cd 降低 为证明 Si 通过与细胞壁结合形成硅-壁-镉共络合助水稻 Cd 解毒提供依据

[Plant Soil](#) 中科院烟台海岸带研究所 骆永明：湿地植物根表面离子（ Pb^{2+} ， Cu^{2+} 和 Cd^{2+} ）的通量检测

[Environ Pollut](#) 华南理工大学 尹华：发现 Cr 致白腐真菌排 K^+ 升高 揭示重金属胁迫诱导白腐真菌氧化应激和细胞凋亡的重要机理

· 木质部重金属转运装载能力：

[Plant Cell Environ](#) 中科院植物所 曲乐庆：发现 OsHIPP9 突变抑制水稻吸 Cu 为其在水稻根外皮层中螯合 Cu 参与 Cu 吸收提供证据

· 液泡重金属区隔能力：

[Plant Physiol Bioch](#) 北京林业大学 陈少良： H_2S 通过调节胡杨细胞膜和液泡膜的 Cd^{2+} 转运来缓解 Cd^{2+} 毒害

· 重金属地上地下部分分配能力：

[Int J Mol Sci](#) 中国林科院 罗志斌：发现 Cd 胁迫下 PcNRAMP1 促进银灰杨根吸 Cd^{2+} 为重金属污染修复植物研究提供支持

质子（H）模块：

· 植物根泌酸阻隔重金属吸收机制：

[J Hazard Mater](#) 云南大学 赵之伟：发现接种 AMF 抑制 Cd 胁迫下滇杨根的泌 H^+ 吸 Cd 为揭示 AMF 增强滇杨对矿区环境适应性机制提供证据

· 质子梯度调节重金属装载机制：

[J Hazard Mater](#) 厦门大学 郑海雷：发现龙葵根在铵态氮处理下排 Cd^{2+} 排 H^+ 更强 为证明铵态氮比硝酸盐具有更强的 Cd 解毒能力提供证据

活性氧 ROS（ H_2O_2 ）模块：

· 植物重金属解毒机制：

[J Hazard Mater](#) 北京林业大学 陈少良：PeANN1 可作为植物修复候选基因缓解镉胁迫

钙（Ca）模块：

· Ca^{2+} 信号调控重金属吸收、重金属与 Ca^{2+} 竞争转运：

[New Phytol](#) 西北农林 罗志斌：杨树对 Cd^{2+} 的吸收能力与 H^+/Cd^{2+} 的流动相关分子生理机制

重金属引起的 Ca 失衡：

[Plant Physiol](#) 南京农业大学 学者：主导钙依赖的活性氧信号介导富氨水促根系拒镉的研究

扫码查看重金属文献专辑

NMT 植物养分高效机制分析仪

型号：NMT300-NMP-YG 系列

NMT300-NMP-XY 系列

品牌（产地）：YOUNGER（美国）/ 旭月（中国）

产品介绍

“NMT 植物养分高效机制分析仪”是通过高灵敏无损检测方法，快速检测活体植物的根茎叶、液泡、根瘤，获取养分元素吸收转运能力并分析养分高效吸收利用机制的设备。此设备及其应用已获得“国际领先”科技成果评价，是国际上少有的高端活体机制研究设备，已广泛应用于农作物、园艺作物、林木的养分高效品种、抗逆品种筛选及其相关基因功能的研究。

功能模块

营养模块：硝氮 (NO_3^-) 模块；氨氮 (NH_4^+) 模块；钾 (K) 模块；磷 (P) 模块；锌 (Zn) 模块；铁 (Fe) 模块；镁 (Mg) 模块；钙 (Ca) 模块

- 植物根吸收无机营养离子能力检测
- 无机营养离子“胞浆-液泡”分配能力检测
- 高氮 / 钾利用率机制检测
- 耐铵毒机制检测

质子 (H) 模块

- 氮高效（吸收、同化）机制检测
- 磷高效（吸收）机制检测
- 钾高效（吸收）机制检测
- 铁高效（吸收）机制检测

氧 (O_2) 模块

- 植物根系氧分压调节促养分高效利用机制检测

IAA 模块

- IAA 调控植物养分高效吸收机制检测

产品优势

- 活体样品不接触、无损伤、实时快速监测；
- 超高灵敏度 (10^{-12} mole 级)，可捕捉到吸收转运机制中的瞬时、微弱信号；
- 根茎叶、液泡、根瘤多水平可视化检测，实验结论更全面、准确、可靠；
- 11 种检测模块，可用于多种养分高效吸收利用机制研究；
- 配备《标准操作流程》，机制数据直接得。

产品应用成果

营养模块：硝氮 (NO_3^-) 模块；氨氮 (NH_4^+) 模块；钾 (K) 模块；磷 (P) 模块；锌 (Zn) 模块；铁 (Fe) 模块；镁 (Mg) 模块；钙 (Ca) 模块：

· 植物根吸收无机营养离子能力检测：

[Plant Physiol](#) 中国农业大学 韩振海：发现抑制 bHLH130 可提升低 N 下苹果吸 NO_3^- 速率 为探究 bHLH130 调控苹果低 N 适应机制提供证据

[J Exp Bot](#) 南京农业大学 宣伟：发现相比无 N，供铵明显促进水稻 NH_4^+ 摄取能力 为探究 OsAMTs 调控根冠形成的机制提供证据

[Plant Cell](#) 兰州大学 何凯： NO_3^- 、 K^+ 流及膜电位数据为揭示拟南芥 SLAH3 通过调节 N-K 平衡参与维持膜电位稳态提供关键支撑

[Plant Soil](#) 浙江大学 陈仲华：西藏野生大麦适应铝胁迫的磷代谢演变

[Plant Physiol](#) 康奈尔大学 Leon V. Kochian：锌富集型和非富集型 *Thlaspi* 根系对 Zn^{2+} 吸收和向芽转移的生理特性

[Curr Biol](#) 福建农林大学 陈志长：共生结核的碳氮转运取决于镁的流入

[Int J Mol Sci](#) 福建农林大学 林文雄：OsCIPK2 过表达促进低氮条件下水稻 NO_3^- 吸收

· 无机营养离子“胞浆 - 液泡”分配能力检测、耐铵毒机制检测：

[Plant Cell](#) 河南大学 宋纯鹏：一种受体样激酶介导铵稳态，对拟南芥根毛的极性生长很重要

· 高氮 / 钾利用率机制检测：

[Environ Exp Bot](#) 中国农科院环发所 王耀生：验证干旱胁迫促大麦叶片 ABA 增加调节保卫细胞排 K^+ 吸 Ca^{2+} 介导气孔关闭

质子 (H) 模块：

· 氮高效（吸收、同化）机制检测：

[Nat Commun](#) 南京农业大学 朱毅勇：发现质子泵基因 OSA1 促水稻根排 H^+ 为 OSA1 促 NH_4^+ 吸收同化的机制提供证据

· 磷高效（吸收）机制检测：

[Nat Commun](#) 福建农林大学 许卫锋：质子流在白羽扇豆基因组进化和低磷适应研究上的关键作用

· 钾高效（吸收）机制检测：

[Plant Cell](#) 中国农业大学 王毅：验证 NRT1.5 的钾转运功能

· 铁高效（吸收）机制检测：

[Plant Cell Environ](#) 中国农业大学 韩振海、王忆：发现缺铁时 MPK4-1 促根泌 H^+ 为 MPK4-1 磷酸化 RBOHD 促苹果根际酸化参与缺铁应答提供证据

氧 (O_2) 模块：

· 植物根系氧分压调节促养分高效利用机制检测：

[Environ Exp Bot](#) 河南农业大学 赵全志：低地和旱地水稻对根区缺氧的比较形态和转录组反应

IAA 模块：

· IAA 调控植物养分高效吸收机制检测：

[Plant Physiol](#) 北京林业大学 林金星：NRT1.1 磷酸化调节侧根发育的机制

扫码查看养分文献专辑

种子活力速测仪

型号：SVS-YG 系列

SVS-XY 系列

品牌（产地）：YOUNGER（美国）/ 旭月（中国）

主要功能

- 种子的呼吸速率检测
- 获取基于大数据的种子活力分级参考值
- 研究种子活力生理机制

产品特点

- 高通量检测，每次检测 12 组种子
- 5 分钟获取种子活力，大幅提升检测效率
- 待测种子无需前处理，检测更便捷
- 非损伤性检测，检测后的种子，可继续进行发芽率等其他研究
- pico 级 (10^{-12} mole) 检测精度，数据更准确
- 拥有升级拓展模块
- 可升级单次最高可检测 96 组种子
- 可升级检测更多离子分子综合判断种子活力

种子活力为 99% 和 0% 的小麦、大豆、油菜种子的 O₂ 流速。三种作物的高活力种子 O₂ 吸收速率明显均高于其低活力种子。正值代表 O₂ 吸收。

产品应用成果

Sci Rep-UK 中国农科院作科所 卢新雄: NMT 检测大豆, 小麦和油菜种子氧流速, 为种子活力的检测提供一种新的方法

Planta 北京林业大学 汪晓峰: 一种新型方法 NMT 检测 H_2O_2 和 O_2 的流速可用于评价柠条种子的发芽率和活力

河南农业大学 赵全志: 水稻种子 H_2O_2 流速和种子活力的关系研究

北京林业大学 汪晓峰: 4 种检测柠条种子活力技术的比较分析

中国水稻研究所 高振宇: 水稻种子活力的研究进展

Protoplasma 河南农业大学 赵全志: 高温和干旱胁迫导致水稻脱落酸和活性氧积累, 抑制种子发芽生长

Plant Sc 西北农林科技大学 张显: 褪黑素通过调节 Ca^{2+} 流出和 H_2O_2 积累拮抗 ABA 促进种子发芽的作用

Antioxidants 西北农林科技大学 李好: H_2O_2 和 Ca^{2+} 信号串扰对抗 ABA 诱导种子萌发

4 自动化操作及实时数据采集

1 样品处理

2 放入多孔板

3 上机检测

玉米种子

NMT-O₂ 传感器

多种指标可供选择

活力数值

可视化数据

数据实时记录保存

扫码观看视频介绍

通用仪器

Physiolyzer®(NMT 活体生理检测仪®)

型号：NMT300-PYZ-YG 系列

NMT300-PYZ-XY 系列

品牌（产地）：YOUNGER（美国）/ 旭月（中国）

产品介绍

Physiolyzer®（NMT 活体生理检测仪®）是第八代自动化 NMT 设备，可直接检测、显示、记录、输出离子 / 分子的流速及浓度数据，并通过流速云实现一键绘图。该设备配备了数据异常智能报警及传感器辅助升降模块，使操作比传统 NMT 仪器更便捷，同时设备采用开放式平台，可搭配、升级众多功能模块。搭配对应模块后，可应用于植物、动物、医学、环境等领域。

产品功能

检测离子 / 分子的流速 / 浓度

16 种检测模块（标配 1 种，可任意搭配）

H^+ 、 K^+ 、 Na^+ 、 Ca^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 、 NH_4^+ 、 NO_3^- 、 Zn^{2+} 、 Cl^- 、 Mg^{2+} 、 O_2 、 H_2O_2 、IAA、膜电势

可选功能模块

- 荧光成像模块：FITC（蓝色），TIRTC（绿色），Mcherry（绿色），DAPI（紫外）
- 多传感器检测模块：双传感器 / 四传感器同时检测
- 植物根系样品标准化筛选模块
- 传感器制备自动灌注 / 可视化模块
- 样品扩展可视化模块

非损伤微测系统

型号：NMT300-SIM-YG 系列

NMT300-SIM-XY 系列

品牌（产地）：YOUNGER（美国）/ 旭月（中国）

产品介绍

非损伤微测系统属于第八代平台版仪器，配备 3D 流速检测模块，可选离子分子检测模块达到 26 种，适用于研究方向众多的科研平台，已广泛应用于植物、动物、医学、环境等众多领域。此设备不仅可直接检测、显示、记录、输出离子 / 分子的流速及浓度数据，并通过流速云实现一键绘图。还搭载了 aiSMS 人工智能传感器制备模块、传感器制备可视化模块、精密微操保护预警模块、数据异常智能报警模块、双传感器检测模块、落地式防震屏蔽模块等，大幅提升了设备的自动化程度，让操作更简单、便捷，并大幅提升实验效率、实验重复性。

产品功能

检测离子 / 分子 3D 流速 / 浓度

检测模块

标配 14 种检测模块：

Ca^{2+} 、 H^+ 、 K^+ 、 Na^+ 、 NH_4^+ 、 NO_3^- 、 Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Cl^- 、 Mg^{2+} 、 O_2 、 H_2O_2

可升级 12 种检测模块：

HPO_4^{2-} 、 Fe^{2+} 、 Cr(III) 、 As(III)/As(V) 、 Al^{3+} 、 H_2 、IAA、苹果酸、水杨酸、葡萄糖、谷氨酸、膜电势

可选功能模块

- 荧光成像模块：FITC（蓝色），TIRTC（绿色），Mcherry（绿色），DAPI（紫外）
- 多传感器检测模块：四传感器同时检测
- 植物根系样品标准化筛选模块

人工智能高通量全自动非损伤微测系统

型号：aiNMT300-FAIM 全自动系列

aiNMT300-HIM 高通量系列

品牌（产地）：YOUNGER（美国）/ 旭月（中国）

美国扬格公司

创建于2005年

产品介绍

“人工智能非损伤微测系统”在非损伤微测系统平台版的基础上，结合了大数据和人工智能技术，极大地提升了设备操作的便捷度、实验效率和实验重复性。人工智能 NMT 包含全自动和高通量两个系列，其中人工智能全自动 NMT，可对样品和传感器进行人工智能全自动识别、聚焦、定位、检测；人工智能高通量 NMT，不仅可以实现全自动识别、聚焦、定位、检测，还能实现 12 组高通量检测（可升级 24、48、96 组高通量检测），进一步提升了实验效率。广泛应用于植物、动物、医学、环境、材料等众多领域。

产品功能

全自动系列：人工智能全自动检测离子分子流速 / 浓度

高通量系列：人工智能全自动高通量检测离子分子流速 / 浓度

检测模块

标配 14 种检测模块：

Ca^{2+} 、 H^{+} 、 K^{+} 、 Na^{+} 、 NH_4^{+} 、 NO_3^{-} 、 Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Cl^{-} 、 Mg^{2+} 、 O_2 、 H_2O_2

可升级 12 种检测模块：

HPO_4^{2-} 、 Fe^{2+} 、 Cr(III) 、 As(III)/As(V) 、 Al^{3+} 、 H_2 、IAA、苹果酸、水杨酸、葡萄糖、谷氨酸、膜电势

可选功能模块

- 荧光成像模块：FITC（蓝色），TIRTC（绿色），Mcherry（绿色），DAPI（紫外）
- 植物根系样品标准化筛选模块

imOmics®NMT (生物离子分子组学非损伤微测系统)

型号: imOmicsNMT300-YG 系列

imOmicsNMT300-XY 系列

品牌 (产地): YOUNGER (美国) / 旭月 (中国)

产品介绍

生物离子分子组学非损伤微测系统是基于“生物离子分子组学”理论（该理论已获得“国际领先”科技成果评价）而推出，配备样品培养控制模块、样品处理模块、样品数据模块、环境数据模块、元数据模块，能够实现 NMT 数据规范化采集、存储和可视化分析，与环境数据等元数据关联和可视化分析，其他组学数据交换共享，从而完成“生物离子分子组学”的建设与应用。

产品功能

- 样品数据检测：流速（3D），浓度，样品重量，表面温度
- 环境数据检测：温度，湿度，压强，光强，CO₂ 浓度，PM2.5 浓度
- 样品处理：瞬时加药处理，光照处理，低温处理，高温处理，机械刺激
- 样品培养控制：培养环境监测，土壤湿度监测与控制
- 元数据关联和可视化分析

检测模块

标配 14 种检测模块：

Ca²⁺、H⁺、K⁺、Na⁺、NH₄⁺、NO₃⁻、Zn²⁺、Cd²⁺、Cu²⁺、Pb²⁺、Cl⁻、Mg²⁺、O₂、H₂O₂

可升级 12 种检测模块：

HPO₄²⁻、Fe²⁺、Cr(III)、As(III)/As(V)、Al³⁺、H₂、IAA、苹果酸、水杨酸、葡萄糖、谷氨酸、膜电势

可选功能模块

- 荧光成像模块：FITC（蓝色），TIRTC（绿色），Mcherry（绿色），DAPI（紫外）
- 多传感器检测模块：四传感器同时检测
- 植物根系样品标准化筛选模块

Gradraw® 离子成像仪

型号：GD100-YG 系列

GD100-XY 系列

品牌（产地）：YOUNGER（美国）/ 旭月（中国）

美国扬格公司

创建于2005年

产品介绍

Gradraw® 离子成像仪是一款基于选择性微电极技术设计和研发的，用于观察活体样品外离子浓度梯度变化的创新产品。该产品仅需 25 秒，即可在不损伤、不标记、不处理活体样品的情况下，获得样品外离子浓度梯度变化的图像，浓度梯度检测范围达到 0-10mM，离子浓度梯度检测精度最高可达 10^{-12} M，分子浓度梯度检测精度最高可达 10^{-12} M，并且可以进行组织、器官、细胞水平样品的研究，解决组织水平研究手段匮乏的难题。

产品功能

获取样品表面及外部离子浓度梯度变化图像

检测模块（11 种可选）

Ca^{2+} 、 H^+ 、 K^+ 、 Na^+ 、 Cl^- 、 Mg^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 、 NH_4^+ 、 NO_3^-

应用成果

Ecotoxicol Environ Saf 天津师范大学 孙金生：利鲁唑对浮萍（*Lemna turionifera*）耐镉性和镉积累影响的新认识

Front Plant Sci 中国农科院资划所 程宪国：外源亚精胺引发减轻盐碱胁迫下羊草种子渗透损伤

Environ Exp Bot 中国农科院资划所 程宪国：外源水杨酸信号在盐碱胁迫下启动羊草种子萌发中的渗透调节作用

*低温胁迫

*肿瘤组织

低 浓度 高

服务体系

试剂耗材

NMT 附属试剂耗材订购

请扫描下方二维码浏览您所需的 NMT 附属试剂耗材

如需订购试剂耗材，可以扫码添加老师微信，给您专属的试剂耗材采购建议。

扫码浏览专用耗材

扫码添加老师

自主研发 NMT 专用

NMT 创新云平台—流速云® (一站式服务平台)

为解决广大客户在 NMT 实验过程中遇到的问题，旭月公司委托卫水土公司隆重推出了“流速云®”——NMT 创新云平台。

扫码了解流速云® 详情

NMT 创新组学产品

扫码查看组学产品

支持“imOmics 离子分子组学”（活体功能组学）研究理论及项目的配套创新产品，用于检测、记录、控制样品外部及环境等参数，产品可单独便携使用，也可搭载到非损伤微测系统上使用。

售后服务

国际领先，品质精良

- 产品获得“国际领先”科技成果评价
- 产品通过中关村NMT产业联盟认证
- 产品通过ISO9001质量体系认证

行业顶级服务能力

多渠道服务模式

- 工程师上门
- 技术直播
- 电话
- 微信
- 在线客服
- 腾讯会议

完备的售后服务体系

急速响应，高效服务

- 24小时全天候服务
- 1小时内响应
- 一次解决率90%以上
- 客户满意度高达100%

快速应用指南，让您实验不难！

《NMT 快速应用指南》利用大数据方法，整合了科研人员与 NMT 工程师的 20 年应用经验，和 500 篇高水平参考文献！

扫码先睹为快！

部分应用单位

中国科学院

中国科学院植物研究所 (2 套)
中国科学院理化技术研究所
中国科学院南海海洋研究所
中国科学院水生生物研究所
中国科学院深圳先进技术研究院
中国科学院南京土壤研究所
中国科学院烟台海岸带研究所
中国科学院成都生物研究所
中国科学院南京地理与湖泊研究所
中国科学院亚热带农业生态研究所
中国科学院西北生态环境资源研究院
中国科学院昆明植物研究所
中国科学院昆明动物研究所
.....

高校

瑞士苏黎世大学
北京大学 (2 套)
清华大学
上海交通大学
浙江大学
中山大学 (2 套)
山东大学
厦门大学
兰州大学 (3 套)
西南大学 (3 套)
暨南大学
河南大学
扬州大学
云南大学 (2 套)
内蒙古大学 (2 套)
江南大学 (2 套)
华中科技大学
陕西科技大学
桂林理工大学
广州中医药大学
山东中医药大学
.....

中国农业大学 (3 套)
南京农业大学 (2 套)
华中农业大学
山东农业大学 (4 套)
东北农业大学
西北农林科技大学
福建农林大学 (2 套)
四川农业大学
河南农业大学
河北农业大学 (2 套)
山西农业大学
云南农业大学
青岛农业大学
北京林业大学
南京林业大学
东北林业大学
西南林业大学
首都师范大学
山东师范大学
哈尔滨师范大学
台湾师范大学

农业类 / 农业部 / 农科院

湖南杂交水稻研究中心
中国烟草总公司郑州烟草研究院
农业农村部环境保护科研监测所
中国农业科学院中国水稻研究所
中国农业科学院茶叶研究所
中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
中国农业科学院都市农业研究所
国家农业信息化工程技术研究中心
上海市农业科学院
山东省农业科学院
山西省农业科学院
贵州省农业科学院
.....

中国林业科学研究院

中国林业科学研究院林业研究所
中国林业科学研究院亚热带林业研究所
中国林业科学研究院资源昆虫研究所
.....

中国水产科学研究院

中国水产科学研究院黄海水产研究所
中国水产科学研究院黑龙江水产研究所
.....

医学单位

中国人民解放军总医院 (301 医院)
北京市神经外科研究所 (首医天坛医院)
华中科技大学协和深圳医院
北京医院
台北医学院
中国康复研究中心
深圳慢性病防治中心
山东中医药大学附属眼科医院
西南医科大学
山西医科大学
中国医学科学院药用植物研究所
中国中医科学院中药研究所
.....

部分应用成果

NMT部分应用成果（植物/生态/微生物）

标题	期刊	影响因子	通讯作者	单位	研究方向
Cell surface and intracellular auxin signalling for H ⁺ fluxes in root growth	Nature	49.962	Jiri Friml	奥地利科学与技术研究院	植物生长发育
The calcium-permeable channel OSCA1.3 regulates plant stomatal immunity	Nature	49.962	Cyril Zipfel	苏黎世大学/东英吉利大学	植物免疫
CORNICHON sorting and regulation of GLR channels underlie pollen tube Ca ²⁺ homeostasis	Science	47.728	José A Feijó	马里兰大学	极性生长 信号转导
COLD1 Confers Chilling Tolerance in Rice	Cell	41.582	种康	中科院植物所	低温胁迫
A cyclic nucleotide-gated channel mediates cytoplasmic calcium elevation and disease resistance in rice	Cell Research	25.612	万建民	中国农科院作物所	植物免疫
Decreased motility of flagellated microalgae long-term acclimated to CO ₂ -induced acidified waters	Nature Climate Change	25.29	叶乃好	中国水产科学研究院黄海水产研究所	藻类环境生物学
Ca ²⁺ -dependent TaCCD1 cooperates with TaSAUR215 to enhance plasma membrane H ⁺ -ATPase activity and alkali stress tolerance by inhibiting PP2C-mediated dephosphorylation of TaHA2 in wheat	Molecular Plant	21.949	刘树伟	山东大学	碱胁迫
TT2 controls rice thermotolerance through SCT1-dependent alteration of wax biosynthesis	Nature Plants	15.793	林鸿宣	中科院分子植物科学卓越创新中心	高温胁迫
Integration of ovular signals and exocytosis of Ca ²⁺ channel by MLOs in pollen tube guidance	Nature Plants	15.793	杨维才 李红菊	中国科学院遗传与发育生物学研究所	极性生长
Plasma membrane H ⁺ -ATPases sustain pollen tube growth and fertilization	Nature Communications	14.919	Michael Palmgren	丹麦哥本哈根大学	极性生长
Plasma membrane H ⁺ -ATPase overexpression increases rice yield via simultaneous enhancement of nutrient uptake and photosynthesis	Nature Communications	14.919	朱毅勇 木下俊则	南京农业大学 名古屋大学	植物营养
Calcium-activated 14-3-3 proteins as a molecular switch in salt stress tolerance	Nature Communications	14.919	杨永青 郭岩	中国农业大学	盐胁迫
Natural variation of an EF-hand Ca ²⁺ -binding protein coding gene confers saline-alkaline tolerance in maize	Nature Communications	14.919	蒋才富	中国农业大学	盐碱胁迫
The genome evolution and low-phosphorus adaptation in white lupin	Nature Communications	14.919	许卫锋 程锋	福建农林大学 中国农科院	植物营养
A common wild rice-derived BOC1 allele reduces callus browning in indica rice transformation	Nature Communications	14.919	付永彩	中国农业大学	植物生长发育
Manganese and copper additions differently reduced cadmium uptake and accumulation in dwarf Polish wheat (<i>Triticum polonicum</i> L.)	Journal of Hazardous Materials	14.224	王益 程怡然	四川农业大学	植物生长、信号转导、重金属
Low ABA concentration promotes root growth and hydrotropism through relief of ABA INSENSITIVE 1-mediated inhibition of plasma membrane H ⁺ -ATPase2	Science Advances	14.136	许卫锋 苗锐	福建农林大学	干旱胁迫
Phosphatidic acid-regulated SOS2 controls sodium and potassium homeostasis in Arabidopsis under salt stress	EMBO JOURNAL	14.012	郭岩 章文华	中国农业大学 南京农业大学	盐胁迫
N ⁶ -methyladenosine RNA modification regulates cotton drought response in a Ca ²⁺ and ABA-dependent manner	Plant Biotechnology Journal	13.263	杨细燕 聂新辉	华中农业大学 石河子大学	干旱胁迫
The C ₂ H ₂ -type zinc finger transcription factor OSIC1 positively regulates stomatal closure under osmotic stress in poplar	Plant Biotechnology Journal	13.263	万东石 姜渊忠	兰州大学 四川大学	盐胁迫、干旱胁迫

NMT部分应用成果（植物/生态/微生物）

标题	期刊	影响因子	通讯作者	单位	研究方向
Persulfidation-induced structural change in SnRK2.6 establishes intramolecular interaction between phosphorylation and persulfidation	Molecular Plant	13.164	李积胜	西北农林科技大学	干旱胁迫
Dynamic changes of phosphatidylinositol and phosphatidylinositol 4-phosphate levels modulate H ⁺ -ATPase and Na ⁺ /H ⁺ antiporter activities to maintain ion homeostasis in Arabidopsis under salt stress	Molecular Plant	13.164	雷晓光 郭岩	北京大学 中国农业大学	盐胁迫
Transcriptional Activation and Phosphorylation of OsCNGC9 Confer Enhanced Chilling Tolerance in Rice	Molecular Plant	13.164	万建民	中国农业科学院作物科学研究所	低温胁迫
ESCRT-I component VPS23A sustains salt tolerance by strengthening the SOS module in Arabidopsis	Molecular Plant	13.164	谢旗	中国科学院遗传与发育生物学研究所 中国农业大学	盐胁迫
Hydrogen Sulfide Positively Regulates Abscisic Acid Signaling through Persulfidation of SnRK2.6 in Guard Cells	Molecular Plant	13.164	李积胜	西北农林科技大学	信号转导
Phytomelatonin receptor PMTR1-mediated signaling regulates stomatal closure in Arabidopsis thaliana	Journal of pineal research	13.007	陈奇	昆明理工大学	信号转导
The sugar transporter ZmSUGCAR1 of the nitrate transporter 1-peptide transporter family is critical for maize grain filling	PLANT CELL	12.085	李学贤 王毅 赖锦盛	中国农业大学	植物生长发育
The anion channel SLAH3 interacts with potassium channels to regulate nitrogen-potassium homeostasis and the membrane potential in Arabidopsis	PLANT CELL	12.085	何凯	兰州大学	植物营养
MicroRNA-mediated regulation of lipid metabolism in virus-infected <i>Emiliana huxleyi</i>	ISME Journal	11.217	刘静雯	集美大学	生态环境，病毒与宿主机制，信号转导，能量代谢
STOP1 activates NRT1.1- mediated nitrate uptake to create a favorable rhizospheric pH for plant adaptation to acidity	Plant Cell	11.277	金崇伟	浙江大学	植物营养、酸胁迫
A Receptor-Like Kinase Mediates Ammonium Homeostasis and Is Important for the Polar Growth of Root Hairs in Arabidopsis	Plant Cell	11.277	宋纯鹏	河南大学	植物生长发育
The Signal Transducer NPH3 Integrates the Phototropin1 Photosensor with PIN2-Based Polar Auxin Transport in Arabidopsis Root Phototropism	Plant Cell	11.277	林金星	中科院植物研究所	植物生长发育
The Arabidopsis chaperone J3 regulates the plasma membrane H ⁺ -ATPase through interaction with the PKS5 kinase	Plant Cell	11.277	郭岩	北京生命科学研究所	盐碱胁迫
Light-induced stomatal opening in Arabidopsis is negatively regulated by chloroplast-originated OPDA signaling	Current Biology	10.9	苗琛 Kun Jiang	河南大学、浙江大学	信号转导
AetSRG1 contributes to the inhibition of wheat Cd accumulation by stabilizing phenylalanine ammonia lyase	Journal of Hazardous Materials	10.588	杜旭焯 Huayan Yin	贵州师范大学 青岛农业大学	重金属胁迫
Radial transport difference mediated by root endodermal barriers contributes to differential cadmium accumulation between japonica and indica subspecies of rice (<i>Oryza sativa</i> L.)	Journal of Hazardous Materials	10.588	王昌全 陶琦	四川农业大学	重金属胁迫
Ammonium has stronger Cd detoxification ability than nitrate by reducing Cd influx and increasing Cd fixation in <i>Solanum nigrum</i> L.	Journal of Hazardous Materials	10.588	郑海雷	厦门大学	重金属胁迫
Harnessing an arbuscular mycorrhizal fungus to improve the adaptability of a facultative metallophytic poplar (<i>Populus yunnanensis</i>) to cadmium stress: Physiological and molecular responses	Journal of Hazardous Materials	10.588	李涛 赵之伟	云南大学	重金属胁迫
WRKY46 promotes ammonium tolerance in Arabidopsis by repressing NUDX9 and IAA-conjugating genes and by inhibiting NH ₄ ⁺ efflux in the root elongation zone	New Phytologist	10.151	李光杰	中国科学院南京土壤研究所	植物营养

NMT部分应用成果（生物医学）

标题	期刊	影响因子	通讯作者	单位	研究方向
Bel-xL regulates metabolic efficiency of neurons through interaction with the mitochondrial F1F0 ATP synthase	Nature cell biology	28.824	Elizabeth A. Jonas	耶鲁大学	神经细胞凋亡
Single-Walled Carbon Nanotubes Alter Cytochrome c Electron Transfer and Modulate Mitochondrial Function	ACS Nano	15.881	梁兴杰	国家纳米中心	生物材料, 毒理, 能量代谢
Magnesium cationic cue enriched interfacial tissue microenvironment nurtures the osseointegration of gamma-irradiated allograft bone	Bioactive Materials	14.593	张智勇	广州医科大学	骨骼
Structure-Dependent Mitochondrial Dysfunction and Hypoxia Induced with Single-Walled Carbon Nanotubes	Small	13.281	梁兴杰	国家纳米中心	生物材料, 毒理, 能量代谢
Secondary PVC microplastics are more toxic than primary PVC microplastics to <i>Oryzias melastigma</i> embryos	Journal of Hazardous Materials	10.588	夏斌 Andy M. Booth	中国水产科学研究院黄海水产研究所 挪威海洋科技研究中心	鱼类毒理
Physiological Increases in Uncoupling Protein Augment Fatty Acid Oxidation and Decrease Reactive Oxygen Species Production Without Uncoupling Respiration in Muscle Cells	Diabetes	9.461	Mary-Ellen Harper	University of Ottawa	糖尿病 动物生理
Silica nanomaterials induce organ injuries by Ca ²⁺ -ROS-initiated disruption of the endothelial barrier and triggering intravascular coagulation	Particle and Fibre Toxicology	9.4	曹济民	山西医科大学	毒理
Characterization and toxicology evaluation of low molecular weight chitosan on zebrafish	Carbohydrate Polymers	9.381	Chia-Hsiung Cheng	台北医学大学	鱼类生理, 毒理
Spatial Distribution of Biomaterial Microenvironment pH and Its Modulatory Effect on Osteoclasts at Early Stage of Bone Defect Regeneration	ACS Applied Materials & Interfaces	9.229	潘浩波	中科院深圳先进技术研究院	生物材料, 骨骼
Emodin induces chloride secretion in rat distal colon through activation of mast cells and enteric neurons	British Journal of Pharmacology	8.739	朱进霞	首都医科大学	消化、胃肠生理与病例
Exposure to copper nanoparticles impairs ion uptake, and acid and ammonia excretion by ionocytes in zebrafish embryos	Chemosphere	7.086	林豊益	台湾师范大学	鱼类生理, 毒理
Uncoupling of K ⁺ and Cl ⁻ transport across the cell membrane in the process of regulatory volume decrease	Biochemical Pharmacology	5.858	王立伟	暨南大学	医学生理学, 离子通道与疾病
Simultaneous single neuron recording of O ₂ consumption, Ca ²⁺ and mitochondrial membrane potential in glutamate toxicity	Journal of Neurochemistry	5.372	Marc Gleichmann	iomedical Research Center	神经, 能量代谢, 钙信号
A GLP-1/GIP/Gcg receptor triagonist improves memory behavior, as well as synaptic transmission, neuronal excitability and Ca ²⁺ homeostasis in 3xTg-AD mice	Neuropharmacology	5.25	祁金顺	山西医科大学	神经 阿尔茨海默症
Vincristine exposure impairs skin keratinocytes, ionocytes, and lateral-line hair cells in developing zebrafish embryos	Aquatic Toxicology	4.964	林豊益	台湾师范大学	鱼类生理 药物筛选
DAla2GIP antagonizes H ₂ O ₂ -induced chondrocyte apoptosis and inflammatory factor secretion	Bone	4.398	卫小春	山西医科大学第二医院	骨骼
Bone as an ion exchange organ Evidence for instantaneous cell-dependent calcium efflux from bone not due to resorption	Bone	4.398	A. Rubinacci	Bone Metabolic Unit, Sci. Inst. H. San Raffaele	动物生理
Energy and Nitrogenous Waste From glutamate/glutamine Catabolism Facilitates Acute Osmotic Adjustment in Non-Neuroectodermal Branchial Cells	Scientific Reports	4.379	曾庸哲	中央研究院细胞与个体生物学研究所	鱼类生理 渗透调节
Large naturally-produced electric currents and voltage traverse damaged mammalian spinal cord	Journal of Biological Engineering	4.355	Richard B.Borgens	School of Veterinary Medicine	继发性损伤
Synergistic amplification of b-amyloid- and interferon- γ -induced microglial neurotoxic response by the senile plaque component chromogranin A	American Journal of Physiology - Cell Physiology	4.249	Orian S. Shirihai	Tufts University School of Medicine	神经毒性

全系列产品目录

产品目录 (品牌: 美国 YOUNGER/ 中国旭月)		
产品分类	系列	产品名称
通用仪器	非损伤微测系统 (基础版)	非损伤微测系统
	非损伤微测系统 (专业版)	Physiolyzer® (NMT 活体生理检测仪®)
		NMT 钙信号检测仪
		NMT 质子泵检测仪
		NMT 活性氧检测仪
		NMT 氢气检测仪
	非损伤微测系统 (平台版)	非损伤微测系统 (NMT)
		荧光非损伤微测系统 (fmNMT)
		人工智能全自动非损伤微测系统 (aiNMT)
		人工智能高通量非损伤微测系统 (aiNMT)
		生物离子分子组学非损伤微测系统 (imOmicsNMT)
	非损伤微测系统 (订制版)	非损伤重力感知分析系统 (GRASS)
		动植物联用非损伤微测系统 (apNMT)
		膜片钳非损伤微测系统 (pcNMT)
		共聚焦非损伤微测系统 (cmNMT)
		多场景非损伤微测系统 (airNMT)
	离子成像系列	Gradraw® 离子成像仪
		Gradraw® 质子梯度成像仪
		Gradraw® 钙离子成像仪
		Gradraw® 钠离子成像仪
		Gradraw® 钾离子成像仪
		Gradraw® 氯离子成像仪
		Gradraw® 镁离子成像仪
		Gradraw® 铵盐吸收成像仪
		Gradraw® 硝酸盐吸收成像仪
		Gradraw® 镉离子吸收成像仪
		Gradraw® 铅离子吸收成像仪
Gradraw® 铜离子吸收成像仪		
浓度检测系列	超微量离子浓度计	

产品分类	系列	产品名称
专用仪器	植物 / 农业专用仪器	NMT 耐盐机制分析仪
		NMT 重金属阻控机制分析
		NMT 植物养分高效机制分析仪
		NMT 植物免疫机制分析仪
		NMT 温度胁迫机制分析仪
		NMT 水旱胁迫机制分析仪
		NMT 光合机制分析仪
		NMT 生长发育机制分析仪
		IAA 检测仪
		种子活力速测仪
	藻类 / 微生物专用仪器	NMT 活体藻类工作站
		NMT 微生物研究工作站
	腐蚀研究专用仪器	NMT 金属腐蚀工作站
		NMT 微区腐蚀研究工作站
		NMT 混凝土生物腐蚀研究工作站
	教学专用仪器	非损伤微测教学系统 (tNMT)
	生物离子分子组学 (imOmic) 研究专用仪器	NMT 样品自动称重仪 (AWD-100)
		微环境温度红外监测仪 (PFT-100)
		植物表型筛选记录仪 (PPS-100)
		实验环境监测仪 (PEP-100)
		智能光强监测仪 (PFL-100)
		微环境 CO2 监测仪 (PFC-100)
		微环境 PM2.5 监测仪 (PFP-100)
		便携式多光谱光照处理仪 (LID-100)
		多功能低温处理仪 (LTD-100)
		多功能高温处理仪 (HTD-100)
		瞬时加药处理仪 (IPD-100)
机械刺激处理仪 (MSD-100)		
活体培养环境监测仪 (EPR-100)		
土壤湿度控制 & 监测仪 (PFH-100)		

产品分类	产品系列 / 研究方向	产品名称
生物医学专用仪器	基础医学	NMT 组织研究工作站
		NMT 糖尿病研究工作站
		NMT 缺氧损伤研究工作站
		NMT 神经损伤研究工作站
		NMT 肝损伤研究工作站
	肿瘤研究	NMT 活体肿瘤工作站
	能量代谢	NMT 能量代谢仪
		NNMT 组织能量代谢仪
		NNMT 细胞能量代谢仪
		NMT 单细胞能量代谢仪
	生物材料	NMT 生物材料研究工作站
	免疫研究	免疫机理研究 NMT 工作站
	毒理研究	病毒毒理研究 NMT 工作站
		NMT 药物毒理研究工作站
	药物研究	NMT 高通量药物筛选仪
		NMT 个性化用药工作站
		药剂研究 NMT 工作站
		药物材料研究 NMT 工作站
		NMT 药物分析仪
		NMT 化疗药物筛选仪
		NMT 帕金森药物筛选仪
		NMT 阿尔茨海默病药物筛选仪
		NMT 心梗药物筛选仪
	疾病治疗	干细胞治疗研究工作站
		中医治疗研究工作站
	疫苗研究	疫苗研究 NMT 工作站
		NMT 疫苗及免疫机理研究系统
风险预警	NMT 神经疾病风险预测系统	

产品分类	产品系列 / 研究方向	产品名称
生物安全专用仪器	生物安全研究	扫码查看
抗疫专用仪器	新冠病毒及肺炎研究	扫码查看
民生产业化仪器	食品检测	食品安全检测仪
	水检测	水健康速检仪
	生育检测	无创生殖细胞 / 性腺组织活性速检仪
检测服务	科研测样	NMT 科研样品检测服务
	化疗用药	无创精准乳腺癌化疗用药检测服务
	老年痴呆	无创精准老年痴呆营养及罹患风险评估检测服务
	水 / 空气 / 食品	瓦福萨安全风险评估服务 (WAFSA)
	护肤品	个性化护肤品检测服务
培训服务	NMT 科研创新培训	
	NMT 学术讲座	
	NMT 技术应用培训	
	NMT 实验方案设计培训	
	NMT 实验体系搭建培训	
	NMT 设备操作培训	
	文章 (方法学) 撰写培训	
	中关村 NMT 联盟认证培训	
	标准化 NMT 实验室搭建培训	
	中关村 NMT 联盟认证创服中心搭建培训	

NMT

YoungerUSA, LLC (美国扬格公司)
Add: 19 Research Drive, Suite 6
Amherst, MA 01002
Tel: 413-992-2003
Email: china@youngerusa.cn
Web: youngerusa.com

旭月(北京)科技有限公司
地址: 北京市海淀区苏州街49-3号 盈智大厦601
邮编: 100080
电话: 010-82622628
邮件: yx_public@xuyue.net
网址: xuyue.net

旭月微信公众号